

**MANAGEMENTUL LIMBAJULUI NONVERBAL ÎN ACTIVITATEA CADRELOR
DIDACTICE
THE MANAGEMENT OF NONVERBAL LANGUAGE IN THE ACTIVITY OF
TEACHERS**

***Maria PERETEATCU, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova***

Rezumat: În articol este argumentată necesitatea și importanța dezvoltării abilităților de comunicare nonverbală și paraverbală la cadrele didactice, de asemenea sunt prezentate caracteristicile tipurilor de comunicare și funcțiile limbajului nonverbal. În demersul aplicativ al cercetării sunt elucidate modalități de dezvoltare a abilităților de comunicare și interpretare a comportamentului nonverbal a cadrelor didactice. Fiecare cadru didactic trebuie să posede indicii non-verbali pe care îi putem utiliza pentru a transmite și primi informații.

Cuvinte-cheie: comunicare, limbaj verbal, limbaj nonverbal, paralimbaj, tehnici de comunicare

Abstract: The article argues the necessity and importance of developing nonverbal and paraverbal communication skills in teaching staff, moreover the characteristics of communication types and the functions of nonverbal language are also presented. In the applied approach of the research, ways of developing communication skills and interpreting the non-verbal behavior of teaching staff are elucidated. Every teacher must possess non-verbal cues that can be used to transmit and receive information.

Keywords: communication, verbal language, non-verbal language, paralanguage, communication techniques

În prezent, toate domeniile vieții, întregul univers cultural gravitează în jurul comunicării, ea devenind un vast și pasionant câmp de reflecție, de studii și de realizări.

Educația își extinde permanent sfera de cuprindere, însă în centrul său va sta întotdeauna comunicarea. Între comunicare și educație există o relație reciprocă, din ce în ce mai complexă. Practica educațională solicită ca, în permanență, cunoașterea teoretică să fie în mod firesc și necesar îmbinată cu înțelegerea și semnificarea psihologică și pedagogică a procesului instructiv-educativ, cu posibilitățile sau limitele lui firești, și, nu în ultimul rând, cu știința comunicării eficiente și cu experiența la catedră. Importanța acordată procesului de comunicare în mediul școlar este justificată de faptul că acesta se află la baza altui proces important: cel de învățare.

Problema comunicării a fost abordată multiaspectual în psihologie și pedagogie, înregistrându-se studii solide care ne oferă multiple descoperiri științifice: cu privire la geneza formelor de comunicare la copii (Lisina M.I.), problemele ontogenezei comunicării (Lisina M.I., Bolboceanu A.), impactul comunicării didactice asupra procesului de predare (Cosmovici A., Iacob D.) etc. [7, 9].

Deși limbajul este principalul mijloc de comunicare și invenția cheie în „evoluția” capacității comunicative a omului, el nu este singura formă de comunicare interumană, fiind chiar subsidiar în unele împrejurări. Unicitatea sa provine din marea sa putere în comparație cu celelalte moduri de comunicare, capacitatea de dezvoltare și influența cauzală pe care a avut-o asupra istoriei și culturii umane. Paralel cu limbajul verbal omul administrează în procesul comunicării o gamă variată de coduri nonverbale, care corect citite, ușurează enorm procesul înțelegerii comunicării umane. Capacitățile de „decodare” a semnalelor neverbale influențează pozitiv comunicabilitatea ca trăsătură de personalitate.

Capacitățile de comunicare au semnificație majoră în asigurarea calității activității didactice. În literatura de specialitate se reflectă frecvent rezultatele studiilor experimentale care indică nevoia de exersare a abilităților comunicative de către cadrele didactice. Până nu demult cercetarea în învățământ se concentra în primul rând asupra comunicării verbale dintre profesori și elevi, acordându-se însă prea puțină atenție acțiunilor neverbale ale acestora. Explorarea aspectelor neverbale ale comunicării ce are loc în clasele școlii elementare sporește înțelegerea procesului de predare.

Aceste și alte momente au generat noi cercetări în problema comunicării, noi direcții de abordare a ei. Învățații sunt preocupați la moment de îmbunătățirea relaționării umane prin comunicare asertivă, nonviolentă, care se impune a fi realizată de către cadrele didactice. În acest context se înscrie și cercetarea noastră. Comunicarea nonverbală înseamnă cu totul altceva decât cuvintele prin care se transmite mesajul. Felul în care stăm, mergem, dam din umeri, hainele pe care le purtăm, mașina pe care o conducem sau serviciul unde lucrăm, toate comunică idei pentru ceilalți.

Puteți spune despre cineva: „El a spus că este o idee bună, dar eu am sentimentul că nu o susține”. Cum a-ți recepționat acest sentiment, acest mesaj? Ar fi putut proveni dintr-o particulară a expresiei a feței sale, care exprimă dispreț în legătură cu ceea ce spunea indicându-ne ca nu i-a plăcut ideea. Putea fi ceva în tonul vocii sale care nu a sunat foarte entuziast, ceva care de fapt nu se potrivea cu ceea ce a spus [1].

Toate aceste lucruri pe care le luăm în considerare în interpretarea celor spuse

de cineva, înainte și după rostirea cuvintelor, se referă la o „metacomunicare”. „Meta” provine din limba greacă și înseamnă „dincolo” sau „în completare la”. Prin urmare, „metacomunicarea este ceva în completarea comunicării”.

Dacă ați recepționat mesajul din inflexiunile vocii sale, el a comunicat aceasta prin ceea ce numim „paralimbaj”. Frecvent paralimbajul transmite sensul opus al cuvintelor. Când se întâmplă aceasta, apelăm la înțelesurile paralimbajului și nu la semnificația limbajului folosit. Cu alte cuvinte, putem spune: „Nu este important ceea ce spune, ci felul în care o spune” [13].

Desigur, deseori noi comunicăm într-un mod nonverbal, cu ajutorul gesturilor, expresiilor feței și a altor mișcări ale corpului. O mișcare a umerilor (indicând „Nu mă întrebă pe mine, eu nu știu!”), apropierea mâinilor (exprimând aprecierea) sau cineva care iese ca o furtună dintr-o încăpere trântind ușa (indicând furia) exprima mesaje la fel de dure ca și cuvintele. Deși nu reacționați, deseori sunteți afectat în mod inconștient de aceste comunicări nonverbale. Similar, nu sunteți totdeauna conștient de modul în care transmite-ți mesaje nonverbale nedorite [17].

Căile de comunicare nonverbale sunt reacțiile neconștientizate, dar care sunt evidente pentru cei din jur. Aurel Codoban menționa, că ca și comunicare, limbajul corporal se referă la expresii faciale, mișcarea ochilor, aparența fizică, mișcări și gesturi corporale, mesaje tactile, caracteristicile vocale, condiționate de utilizarea timpului, dinamica spațială și implicațiile diferențelor de gen și de vârstă, de etnie și de statut social care intervin în toate aceste domenii. Această denumire implică interpretarea gesturilor, mimicii, posturii, comportamentului etc., și descoperirea semnificațiilor și sensurilor care fac din toate acestea semne un limbaj, fie că ele însoțesc și susțin limbajul verbal, fie că îl contestă sau contrazic în semnificațiile enunțate, fie că sunt pur și simplu autonome [6].

În ultimii ani, limbajului corpului i s-a acordat un interes din ce în ce mai mare, iar cercetările riguroase au încercat să stabilească natura exactă a relației dintre acest tip de comunicare și efectul acesteia asupra receptorului. Deși studiile sunt încă la început, există deja câteva cărți care acoperă acest subiect, mai bine decât o putem face noi în această lucrare. Totuși, nici o lucrare despre modurile de comunicare nu va fi completă fără cel puțin o introducere în acest subiect. Este esențial să încercăm să ne îmbunătățim tehnicile de comunicare pentru a deveni sensibili la aspectul relațiilor umane în procesele de comunicare – și aceste elemente umane sunt de evident exprimate prin limbajul trupului.

Analiza structurii comunicării corporale impune luarea în considerare a codurilor, modelelor și scopurilor specifice implicate. În comunicarea nonverbală se folosesc seturi de semne, coduri care, prin combinare, dau o anumită structură. De fapt, aceste semnale sunt stimuli senzoriali care impresionează simțurile omului: văz, auz, pipăit, miros. Pe baza tipului semnelor și a canalelor de transmitere a lor s-au produs multiple clasificări ale comportamentelor nonverbale și ale comunicării nonverbale.

Mesajele nonverbale ale vorbitorului tind să dezvăluie dorința de sinceritate, să convingă corectitudinea, abilitatea și cunoașterea; ele dezvăluie de asemenea, o mulțime de lucruri despre vorbitor, despre atitudinea și sentimentele sale, în legătura cu mesajul pe care îl transmite. De asemenea, dacă se analizează mișcările trupului ale

celui ce primește mesajul, se pot dezvălui o asemenea mulțime de lucruri. Dar, lucrul cel mai important, este acela că frecvent i se transmite vorbitorului măsura în care auditoriul îi acceptă mesajul. Cu alte cuvinte, limbajul corpului furnizează instantaneu un răspuns vorbitorului și îi comunică acestuia cum se prezintă. Dacă această reacție este prezentă, iar vorbitorul nu este sensibil la acest aspect și nici conștient de importanța lui, fără a putea interpreta sau a citi acest limbaj, atunci o mare parte din propria sa comunicare s-a pierdut [10].

Deci, pentru a fi un bun cititor al limbajului trupului, trebuie să vă stimulați capacitatea de observație și abilitatea de a descifra aceste mesaje, trebuie să vă dați seama de prezența acestor mesaje și de posibilele lor semnificații; să fiți permanent atent la efectul limbajului trupului dumneavoastră asupra altor persoane și să fiți tot timpul atent la răspunsul posibil, astfel încât puteți imediat folosi propriile dumneavoastră tehnici de comunicare, dacă simțiți că este necesar.

Spațiul. Înainte de a vedea modul în care ne mișcăm diverse părți ale corpului, ar trebui să examinăm atitudinea noastră referitoare la spațiul în care această mișcare are loc. Așa cum tăcerea sau timpul vorbesc, așa se întâmplă și cu spațiul. Nu numai că spațiul afectează felul în care noi comunicăm dar ar trebui să știm cum să-l folosim pentru a comunica.

Fiecare dintre noi a sesizat că percepem spațiul în mod diferit. Un personaj din „Trei urși” se plângea că „Cineva s-a așezat pe scaunul meu!” – aceasta poate părea un lucru mărunț, de importanță, dar această reacție reflectă un adevărat simț al posesiunii spațiului exemplificat prin atitudinea față de „o invazie” a unui teritoriu privat. Multe familii au un scaun „special” este al „tatălui” și apar probleme dacă altcineva îndrăznește să se așeze pe el [5].

Similar, este de neconceput ca un subordonat să intre în biroul directorului și să se așeze pe scaunul acestuia, dacă nu ești invitat în mod special să o faci.

Când are loc o invadare a teritoriului sau a spațiului personal, cel care se simte agresat se va retrage adesea pentru a menține distanța, dar, atunci când nu se mai poate retrage, dacă își va da seama ce se întâmplă, va începe să avanseze amenințător către invadator, forțându-l astfel să se retragă. Această reacție este valabilă în Statele Unite sau Marea Britanie, dar nu o vom întâlni în țările latine deoarece acolo orice apropiere este bine venită [8].

De vreme ce spațiul și utilizarea sa au o contribuție la efortul de comunicare, ar trebui să știți cum să codificați și să decodificați aceste mesaje „spațiale”, pentru a evita reacțiile negative, inconștiente, ale celorlalți.

Mișcărilor capului. Dăm din cap în sus și în jos pentru a indica aprobarea sau pentru a încuraja o altă persoană în ceea ce spune sau face. De fapt, așa după cum am văzut, un bun ascultător ar face bine să-și amintească acest lucru ca pe o încurajare. Este de asemenea unul dintre semnalele nonverbale pe care îl folosim pentru a controla sau sincroniza discuția cu alte persoane. În Marea Britanie, o încuviințare din cap către celelalte persoane permisiunea să continue, iar o succesiune rapidă de înclinări ale capului indică faptul că cel ce dă din cap dorește el însuși să vorbească. În India înclinarea capului în sus și în jos înseamnă „nu”, o dezaprobare [15].

Expresia feței. Dintre toate mișcările trupului, expresia feței poate fi ținută sub control. Fața unei persoane poate furniza în mod continuu un comentariu al reacției la ceea ce dumneavoastră spuneți – surprindere, neîncredere, aprobare, dezaprobare, furie etc., iar dumneavoastră puteți învăța mult despre adevăratele sentimente ale unei persoane, studiindu-i expresiile feței. Toate acestea vor putea fi deduse din relația dintre cuvintele rostite și alte mișcări ale corpului, care sunt mai evidente și comunică adevăratele sentimente, ele fiind mult mai greu de controlat.

Mișcarea ochilor. În contrast cu alte semnale ale corpului, mișcarea ochilor are un efect puternic comparativ cu alte semnale fizice folosite. Unele mișcări ale ochilor sunt necontrolabile, ele trimit mesaje foarte puternice pe care le recepționăm aproape fără a fi conștienți.

Mișcarea ochilor îndeplinește un număr important de funcții în interacțiunea socială. Când doi oameni sunt angajați într-o conversație, ei se privesc ochi în ochi intermitent. De obicei, aceasta se întâmplă în 25% până la 75 % din timpul discuției. Privirea variază în durată, noi avem tendința să privim de două ori mai mult decât să ascultăm sau să vorbim [15].

Gesturi. Alte mișcări ale părților corpului grupate sub denumirea de gesturi sunt moduri obișnuite de comunicare nonverbală. Cu toții știm ce înseamnă „să vorbești cu mâinile”. Unii oameni își punctează discuția cu gesturi extravagante astfel încât poate fi periculos să stați prea aproape de cel ce vorbește [3, 4].

Modurile de comunicare prin gesturi sunt desigur prea numeroase pentru a fi menționate dar, în general, gesturile servesc următoarelor scopuri:

Comunicarea informației. O mână ridicată pentru a saluta, semnul „V” al lui Winston pumnul strâns, ridicarea unui deget etc., toate sunt exemple privind modul în care comunicarea nonverbală poate fi folosită fie pentru a completa înțelesul cuvintelor fie, în unele cazuri, chiar pentru a înlocui discursul. Exemplele de mișcare a mâinilor și gesturile au fost dezvoltate și sistematizate într-un limbaj care poate înlocui complet discursul, cum sunt limbajele folosite în studiourile de televiziune, pe aerodromuri, cele folosite de surzi etc.

Deși semnificația gesturilor este diferită de la o cultură la alta, există câteva gesturi de bază care sunt percepute în același mod în mai multe culturi.

Comunicarea emoției. O dată cu gesturile folosite se transmite unele informații, există câteva gesturi specifice, cum ar fi: palmele puse peste gura, ca semn al surprizei; tremurăturile mâinilor care însoțesc emoțiile speciale, pe care le putem întâlni în diferite culturi. Aceasta sugerează că astfel de expresii sunt înnăscute și sunt universale.

Emoția difuză poate produce o accentuare a mișcărilor corpului, un vorbitor nervos este într-o continuă mișcare. Pe de altă parte, emoțiile specifice au tendința să producă gesturi specifice: apropierea mâinilor (apreciere), pumnul strâns (agresiune), atingerea feței (anxietate) etc. [13].

Susținerea discursului. O persoană care vorbește își mișcă continuu mâinile, corpul și capul. Aceste mișcări sunt corelate cu discursul și constituie componente ale comunicării.

Mișcările capului și corpului sunt deseori utilizate pentru a sublinia și a da un

înțeles cuvintelor, pentru a desemna oameni și obiecte sau pentru a ilustra forme, mărimi, mișcări. Ele sunt de asemenea într-o strânsă relație cu structura discursului, cu alte cuvinte mișcările ample corespund unor unități verbale mai mari cum ar fi paragrafele, iar mișcările scurte, corespund propozițiilor, frazelor sau unor cuvinte specifice.

De, exemplu un vorbitor care își ridică brațul într-un gest larg, cu trei degete ridicate și spune: „Aici sunt trei motive principale....”. Apoi, în funcție de numărul de degete ridicate, în cazul nostru trei, înțelegem că a ales cel de-al treilea motiv.

Aceste tipuri de gesturi sunt deseori echivalente, într-un discurs, cu semnele de punctuație care ne ajută la o mai bună lecturare.

Gesturile contribuie de asemenea la o sincronizare a discuțiilor între doi sau mai mulți oameni. O mână ridicată poate însemna că ascultătorul dorește o întrerupere, pentru a spune el însuși ceva sau pentru a pune o întrebare. O palmă ridicată cu fața în sus poate indica o invitație către cealaltă persoană de a vorbi [3, 4].

Documentarea teoretică realizată ne-a permis să formulăm următoarele *concluzii*:

- Deși limbajul este principalul mijloc de comunicare și invenția cheie în „evoluția” capacității comunicative a omului, el nu este singura formă de comunicare interumană, fiind chiar subsidiar în unele împrejurări. Unicitatea sa provine din marea sa putere în comparație cu celelalte moduri de comunicare, capacitatea de dezvoltare și influența cauzală pe care a avut-o asupra istoriei și culturii umane;
- Paralel cu limbajul verbal omul administrează în procesul comunicării o gamă variată de coduri nonverbale, care corect citite, ușurează enorm procesul înțelegerii comunicării umane;
- Capacitățile de „decodare” a semnalelor neverbale influențează pozitiv comunicabilitatea ca trăsătură de personalitate;
- Toate culturile au un sistem semnificativ de comunicare gestuală care precede sau însoțește discursul și poate să-l și înlocuiască pentru a vehicula anumite mesaje.

Demersul aplicativ al cercetării în cauză a avut ca scop investigația experimentală a abilităților de comunicare și interpretare a comportamentului nonverbal a cadrelor didactice și identificarea disponibilităților de dezvoltare a lor prin programe formative.

Obiectivele experimentului de constatare au vizat:

- evaluarea abilităților de a comunica a cadrelor didactice;
- diagnosticarea capacităților cadrelor didactice de interpretare a comportamentului nonverbal;
- analiza și interpretarea psihopedagogică a rezultatelor obținute;
- identificarea posibilităților de dezvoltare a abilităților de interpretare a comunicării nonverbale la cadrele didactice.

Pentru realizarea scopului nominalizat am administrat următoarele *metode*:

- metoda testelor:
- Sunte-ți o persoană comunicativă?;

- Ce vă comunică mimica și gesturile?;
- chestionarul de evaluare a abilităților de comunicare.
- metoda observării.

Rezultatele ne vorbesc de la sine despre faptul că cadrele didactice întâmpină dificultăți în comunicare, dat fiind faptul că numai două cadre didactice dețin un nivel înalt de dezvoltare a abilităților comunicative (până la 55 puncte – nivel jos, de la 55-100 nivel mediu, mai mult de 100 puncte-nivel înalt).

Administrarea testului „Sunteți o persoană comunicativă?”, ne-a permis să constatăm că cele mai multe cadre didactice au o atitudine de viață socială nu ușor de determinat: pe de o parte au calități caracteristice unui om agreabil, iar pe de altă parte, posedă calități ce contravin primelor.

La *nivelul superior* au fost plasați 13,33 %, la *nivelul mediu* au fost plasate 7 cadre didactice, ceea ce constituie 46,67 %, iar la *nivel inferior* – 40 %.

Fig. 1. Indici cantitativi vizând gradul de dezvoltare a abilității de a comunica

În rezultatul aplicării testului „Ce vă comunică mimica și gesturile?”, am constat că numărul celor pentru care limbajul nonverbal este „limbaj chitaian” este reprezentativ. În dependență de numărul punctelor acumulate se identifică *trei niveluri* la care se pot plasa indivizii umani din perspectiva abilităților de interpretare a mimicii și gesturilor:

- *Nivelul superior (77-56 puncte)*. Posedați capacități de înțelegere a altor oameni, spirit de observație, intuiție excelentă. În procesul judecării vă bazați, însă, prea mult pe aceste calități, cuvintele având pentru Dvs. semnificație secundară. Dacă vă zâmbește cineva sunteți gata să credeți că vi se face declarație de dragoste. „Sentimentele” Dvs. sunt prea rapizi și-n ele se camuflează pericolul – puteți nimeri cu degetul în cer/Faceți corectările necesare și aveți toate șansele de a vă învăța să vă clarificați perfect în oameni. Doar aceasta este important și-n viața personală și-n cea profesională, nu-i așa?;
- *Nivelul mediu (55-34 puncte)*. Aveți anumită plăcere să observați alți oameni și interpretați nu rău și gesturile lor. Nu sunteți încă apt să folosiți această informație în viața cotidiană de exemplu pentru a construi corect interrelațiile cu cei din jur. Sunteți predispus să percepeți întocmai cuvintele ce vi se spun și să vă ghidați de ele. De exemplu: Dacă cineva va spune: „Nu mă plictisesc de loc cu tine” și face în acest timp o mână acră, Dvs. credeți cuvintelor, dar nu

expresiei faciale, cu toate că este foarte „vorbitoare”. Dezvoltați-vă intuiția, bazați-vă mai mult pe simțuri;

- *Nivel inferior (33-11 puncte)*. Limbajul mimicii și gesturile este pentru Dvs. „gramatica chitaiană”. Vă este foarte dificil să apreciați just oamenii și aceasta nu constă în faptul că nu sunteți apt-pur și simplu nu acordați importanță acestui lucru, dar degeaba! Străduiți-vă să vă fixați voluntar atenția asupra gesturilor oamenilor din jur, antrenați-vă spiritul de observație. Amintiți-vă proverbul: corpul este mânășa sufletului. Să înțelegeți cât de puțin sufletul altuia-este un mijloc sigur de a nu cădea în capcana singurătății.

Analizând răspunsurile la întrebările testului nominalizat am obținut indici cantitativi, care ne-au permis să identificăm trei niveluri la care au fost plasate subiecții experimentali în interpretarea mimicii și gesturilor.

La *nivelul superior* au fost plasate 3 cadre didactice, ceea ce constituie 20 %, la *nivelul mediu* au fost plasate 5 cadre didactice, ceea ce constituie 33,33 % și la *nivelul inferior* sunt plasate aproape jumătate din profesori ceea ce constituie 46,67 %.

Fig. 2. Nivelul abilităților de interpretare a mesajelor transmise prin mimică și gest

Concluzii: Rezultatele obținute în baza administrării chestionarului și a testului la etapa incipientă au demonstrat că abilitățile de comunicare la subiecții investigați sunt la majoritatea la nivelul mediu și inferior.

Nivelul abilităților de interpretare a mesajelor transmise prin mimică și gest numai la trei subiecți sunt la nivelul superior. Restul subiecților nu-și pot concentra atenția asupra gesturilor oamenilor din jur și au un spirit de observație slab dezvoltat. Posibilitățile de dezvoltare a abilităților de interpretare a comunicării nonverbale la cadrele didactice sunt substanțiale și aceste abilități vor fi dezvoltate pe parcursul experimentului formativ.

Experimentul formativ a avut ca scop major dezvoltarea la cadrele didactice a abilităților de interpretare a comportamentului nonverbal al interlocutorului.

Proiectarea programelor de antrenament a derivat din documentarea teoretică realizată în prima fază a cercetării. Amplul program administrat în grupa experimentală a fost convențional grupat în mai multe subiecte, care au fost selectate din literatura corespunzătoare:

- Spațiul și organizarea lui în comunicarea interpersonală;
- Blocajele care apar în calea unei bune ascultări;
- Caracteristicile limbajului paraverbal;

- Dezvoltarea mijloacelor neverbale de comunicare, conștientizarea legităților procesului de comunicare;
- Jocuri de dezvoltare a înțelegerii nonverbalului;
- Interpretarea comportamentului nonverbal [2, 3, 8, 11, 16].

În cele ce urmează propunem câteva secvențe din programele nominalizate:

Spațiul și organizarea lui în comunicarea interpersonală

Scopuri:

- conștientizarea importanței spațiului în comunicare;
- identificarea influenței aranjamentului spațial al partenerilor asupra procesului de comunicare.

Scopurile nominalizate vor fi realizate prin intermediul următoarelor *exerciții*:

- „Spărgătorul de gheață”. Participanții formează două șiruri stând cu fața unul la altul. Sarcina fiecăruia este să-și împingă (îmbrâncească) partenerul.

Se discută:

- sentimentele apărute;
- cauza apariției sentimentelor neplăcute.
- „Tu și eu”. Grupa se împarte în perechi. Partenerii au sarcina de a se apropia și a se îndepărta unul de altul în diferite forme (din spate, din față, dintr-o parte), identificând propriile senzații, sentimente în fiecare ipostază.

Se discută:

- sentimentele /senzațiile trăite în timpul nerespectării distanței personale;
- legitatea creșterii anxietății în momentul privării de spațiu personal.
- „Eu și voi”. Un participant stă în mijlocul cercului. Cei ce formează cercul încearcă să se apropie toți odată de cel din cerc, apoi reiau poziția inițială. Ulterior participantul din mijlocul cercului încearcă să se apropie cât mai mult de cei din cerc.

Se discută:

- sentimentele trăite în situațiile nominalizate;
- legitățile manifestării sentimentelor sesizate de fiecare participant.

Ascultarea activă

Scopuri:

- conștientizarea importanței unei bune ascultări;
- identificarea blocajelor care apar în calea unei bune ascultări;
- caracterizarea ascultătorului activ.

Există trei tipuri de ascultare:

Ascultarea flotantă e prezentă atunci când, într-o mulțime de conversații simultane și diferite, la care participăm sau nu în chip direct, putem auzi numele persoanei care ne interesează sau alte cuvinte specifice.

Al doilea tip, *ascultarea participativă* are loc atunci când participăm la conversație fiind în același timp cu gândul în altă parte.

Ascultarea activă, al treilea tip și cel mai interesant pentru noi aici, apare atunci când suntem în întregime concentrați asupra a ceea ce se discută. Ascultarea activă nu are cel mai potrivit nume pentru că sugerează activitate exterioară; or ea înseamnă în primul rând evitarea unor obstacole interne.

Lucrul în grup mic: simularea situațiilor și analiza lor

Concluzii: Adică ascultătorul activ știe că nevoia de atenție este una foarte reală: cel care vorbește e mai degrabă și în chip omenesc interesat de propria persoană decât de ascultător și îi place să-și poată auzi vocea și să fie ascultat. El se angajează pozitiv în jocul eu-celălalt (adică ce fac eu – și ce percepe interlocutorul): dacă eu tac el constată că poate vorbi fără să fie întrerupt; dacă eu îi respect tăcerile de dialog simte că se poate exprima liber; dacă privirea mea se îndreaptă spre el, neagresiv, dacă îl aprob și îl stimulez să continue ideea el constată că i se acordă atenție și are cel puțin sentimentul că este înțeles). Ascultătorul activ încurajează interlocutorul să vorbească, necenzurându-i sentimentele și atitudinile; el nu minimalizează și nu anticipă sentimentele vorbitorului, nu îl învață pe celălalt ce să simtă sau să facă, nu îl aprobă sau dezaprobă, ci doar îl încurajează să-și exprime deplin și liber reacțiile emoționale pentru a menține dialogul deschis.

Limbajul paraverbal

Scopuri:

- identificarea caracteristicilor limbajului paraverbal;
- conștientizarea importanței tonului și volumului vocii.

Intervenția mesajului paraverbal peste conținutul mesajului verbal provoacă intensificarea, slăbirea, distorsionarea sau anularea semnificației cuvintelor. Dacă, pe parcursul unui discurs, mesajul verbal îl contrazice pe cel paraverbal, auditoriul va acorda involuntar mai multă încredere tonului decât cuvintelor.

Atelier: „Tonul și volumul vocii”

Propuneți o temă de discuție pătimașă unui grup de comunicare, format din peste zece membri, aflați într-o încăpere cu luminile stinse. În cursul dezbaterii, faceți ca moderatorul grupului să se retragă discret din confruntare, lăsând grupul să negocieze liber. Dacă dezbaterea este aprinsă, chiar pătimașă, membrii grupului vor interveni la întâmplare, vor vorbi mai mulți deodată, se vor bloca unii pe alții și vor forma bisericuțe. Practic, cei mai mulți dintre vorbitori nu vor mai putea fi auziți de toți ceilalți membri ai grupului. Cu toate acestea, vor fi unele momente în care unii vorbitori vor reuși să reducă grupul la tăcere și să-l pună în poziție de ascultare. Când vor vorbi ei, se va face liniște.

Identificați cu grijă și înregistrați pe bandă astfel de momente. Apoi, ascultați banda și comentați-le în grup. Încercați să descoperiți secretul celor care s-au făcut ascultați. În mod normal, se va constata că tonul și volumul vocii sunt decisive, iar nu cuvintele.

Discuție: calitățile vocii, tonul vocii, claritatea, accentul, modulația vocii, ritmul vorbirii, volumul vocii.

Atelier:

Plămâni sunt principalii responsabili de forța și volumul vocii. Secretul reușitei ne obligă să respirăm corect și să avem suficient aer în plămâni. Exercițiul ce urmează poate dezvălui acest secret.

Pasul 1. Inspiră adânc, până se umple plămâni cu aer, de la stomac până la laringe. Exersează până te obișnuiești cu senzația de plămân plin cu aer.

Pasul 2. Când plămâni sunt plini cu aer, rostește cât poți de tare BUNĂ ZIUA! Împinge aerul cu putere afară din plămâni o dată cu sunetele. Repetă mișcarea până realizezi diferența, până simți vocea ta mult mai puternică decât credeai că este.

Pasul 3. Rostește alte cuvinte, propoziții și fraze mai lungi, având grijă ca plămâni să fie plini cu aer. Repetă până când vorbești tare, fără să lași impresia că strigi.

Concluzii: Volumul vocii ne ajută să dominăm sau să fim dominați. Ne face loc în față sau la coadă. Volumul vocii depinde de volumul plămânilor și de capacitatea toracică, de calitatea corzilor vocale, de respirație, de poziția corpului și de multe alte elemente, ce pot fi antrenate prin exercițiu. El este mai ușor de antrenat și controlat decât tonul. Ritmul și forța respirației sunt esențiale pentru intensitatea sonoră a vocii.

Dezvoltarea mijloacelor neverbale de comunicare, conștientizarea legităților procesului de comunicare

Scopuri:

- dezvoltarea abilităților de comunicare nonverbală;
- conștientizarea legităților procesului de comunicare nonverbală;
- cultivarea spiritului de observație.
- „Saluturi”. Participanții își adresează unul altuia „salutări tăcute” – se deplasează tăcând prin auditoriu, atingându-se unul de altul și se privesc în ochi fără a comunica verbal.

Se discută:

- mijloacele neverbale folosite în comunicare;
- sentimentele trăite în timpul comunicării neverbale;
- mesajele „primite” și „transmise” nonverbal.
- „Mimica și gesturile”. Grupul se divizează în perechi. Fiecare participant exprimă pe rând două stări emoționale opuse (de exemplu, furie și bucurie) doar prin intermediul mâinilor. Ulterior se exprimă cu ajutorul mimicii, apoi cu ajutorul mimicii și gesturilor.

Se discută:

- dificultățile întâlnite în timpul exprimării sau sesizării trăirilor emoționale;
- modul transmiterii informațiilor.
- „Dans în doi”. Atingem cu degetul arătător partenerul, apoi pe fonul unei muzici dansante facem diferite mișcări cu mâinile, suntem în mișcare, străduindu-ne să nu întrerupem contactul.

Se discută:

- simțurile trăite;
- tipul de dificultăți și cauzele lor.
- „Oglinda”. Toți partenerii se împart în perechi. Unul din ei este „oglinda”, ce reflectă stările emoționale demonstrate de partener. Exercițiul se realizează în tăcere, stările emoționale exprimându-se cu ajutorul mimicii și gesturilor. Fiecare participant exprimă trei stări emoționale diferite.

Se discută:

- factorii care au ușurat sau au făcut dificilă procedura de exprimare și recepționare a mesajelor;

- abilitățile participanților vizând comunicarea nonverbală.
- „Bețișorul de ceară”. Participanții formează un cerc mic, fiind strânși lipiți unul de altul. Un participant vine în centru și încearcă să se „topească”, ceilalți se străduie să mențină în picioare „bețișorul de ceară”: îl „leagănă” întinzând mâinile spre centru și încercând să nu-l lese să cadă. Astfel, participantul din mijloc se clatină dintr-o parte în alta, dar nu este lăsat să cadă, fiind susținut 1-2 min. de participanți. Prin procedura dată trece fiecare participant.

Se discută:

- posibilitățile de relaxare oferite „bețișorului de ceară”;
- sentimentele fricii de a cădea și încrederea în participanți;
- caracterul atingerilor în procesul menținerii echilibrului.
- „Proverbe și zicători”. Participanților li se propune să comunice nonverbal conținutul unui proverb sau a unei zicători.

Se discută:

- cauza înțelegerii rapide sau a neînțelegerii mesajelor nonverbale;
- dificultățile întâlnite de participanți.
- „Apăsări”. Participanții se grupează în perechi, se aranjează unul în fața altuia, ridică mâinile la nivelul pieptului și-și ating ușurel palmele. Se înțeleg între ei cine va fi conducătorul. Lui îi revine sarcina de a apăsa palmele partenerului. Apoi se schimbă cu rolurile.

Se discută:

- situațiile care au provocat confort emoțional (apăsările) oferite sau privirea apăsărilor;
- contactul psihoenergetic realizat.

Concluzionând, constatăm că:

- Dezvoltarea abilităților de interpretare a comportamentului nonverbal a cadrelor didactice, a sporit substanțial calitatea comunicării interpersonale;
- Trainingul axat pe dezvoltarea abilităților de interpretare a comunicării nonverbale poate fi apreciat drept mijloc eficient de dezvoltare a capacităților de „citire” a mesajelor corporale ale elevilor și ale colegilor;
- Relațiile și comunicarea cu colegii și elevii ocupă un loc important în viața cadrelor didactice. De aici rezultă că pentru a fi un bun cititor al limbajului trupului, trebuie permanent stimulată capacitatea de observație și abilitatea de a descifra mesajele transmise prin limbajul corpului, trebuie identificate mesajele transmise și semnificația lor. Cadrul didactic va fi permanent atent la efectul limbajului trupului propriu asupra altor persoane pentru a reacționa corespunzător;
- Comunicarea non-verbală are o pondere enormă în comunicarea interpersonală. Fiecare cadru didactic trebuie să posede indicii non-verbali pe care îi putem utiliza pentru a transmite și primi informații.

Referințe bibliografice:

1. ANIȚEI, M. și B.-R. HUMĂ. Comunicarea nonverbală și formarea primei impresii. *Psihologie*. 2009, nr. 3-4, pp. 181-196.
2. BORG, J. *Limbajul trupului: 7 lecții simple pentru a stăpâni limbajul non-verbal*. București: ALL Educational, 2010. 271 p. ISBN 978-973-684-734-9.

3. CAMERON, M. *Arta de a-l asculta pe celălalt: Secretele unei comunicări reușite*. Iași: Polirom, 2006. 132 p. ISBN 973-46-0245-4; ISBN 978-973-46-0245-2.
4. CAMERON, M. *Comunicarea prin gesturi și atitudini: Cum să înveți limbajul trupului*. Iași: Polirom, 2005. 158 p. ISBN 973-46-0197-0.
5. CĂTĂLINA, I. Comportamentul verbal și nonverbal și mediul. *Intellectus*. 1999, nr. 4, pp. 76-79.
6. CODOBAN, A. *Gesturi, vorbe și minciuni. Mic tratat de semiotică gestuală extinsă și aplicată*. Cluj-Napoca: EIKON, 2014. 158 p. ISBN 978-3-659-47345-6.
7. COSMOVICI, A. *Psihologie generală*. Iași: Polirom, 1996. 256 p. ISBN 973-9248-27-6.
8. GREEN, A. *Comunicarea eficientă în relațiile publice: Crearea mesajelor și relațiile sociale*. Iași: Polirom, 2009. 300 p. ISBN 978-973-46-1345-8.
9. IACOB, D. și D. CISMARU. *Relațiile publice: eficiență prin comunicare*. București: Comunicare.ro, 2003, 274 p. ISBN 978-973-711-300-9.
10. IVAN, L. și A. DUDUCIUC. *Comunicare nonverbală și construcții sociale*. București: Tritonic, 2011. 383 p. ISBN 978-606-8320-22-9.
11. MÎNDRU, N. și S. PRISACARI. *Arta discuției în clasele primare: orientări metodologice*. Chișinău: Lyceum, 2004. 72 p. ISBN 9975-9794-8-3.
12. NECULAU, A. *Psihologie socială*. Iași: Polirom, 1996. 261 p. ISBN 979-973-9248-27-2.
13. PAȘCA, E. Eficientizarea comunicării didactice prin limbajul nonverbal și paraverbal, cu ajutorul tehnicilor teatrale. In: *Optimizarea învățământului în contextul societății bazate pe cunoaștere: conferința științifică internațională, Chișinău, 2-3 noiembrie 2012*. Chișinău, 2012, pp. 255-257.
14. PEASE, A. *Limbajul trupului*. București: Polimark, 1997. 174 p. ISBN 973-95969-6-7.
15. QUILLIAM, S. *Tainele limbajului trupului*. București: Polimark, 2001. 224 p. ISBN 973-9302-16-5.
16. RIBBENS, G. și R. THOMPSON. *Învață limbajul trupului într-o săptămână*. București: Cosmos, 2007. 96 p. ISBN 973-86929-4-1.
17. SBURLESCU, A. *Comunicarea eficientă*. Ed. a 2-a. București: BIC ALL, 2005. 138 p. ISBN 973-571-592-9.